

АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

С.Б. Шарипова

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент кафедры педагогика и психология, УзГУМЯ

Аннотация. В статье автором уделено внимание конструирования метода обучения и анализу образовательных процессов в высшем учебном учреждении. Автором предложена концепция реорганизации учебного процесса. Рассмотрены управленческая модель структурной реорганизации учебного процесса образовательного учреждения.

Ключевые слова: дидактика, методы обучения, образовательный процесс, реорганизация, реинжиниринг.

На всех этапах становления дидактического знания главной и ведущей была проблема конструирования метода обучения. «Метод есть психологическое орудие и должен быть обоснован психологическими данными» [2]. Эффективная дидактика представляет собой сбалансированный и полнокровный ансамбль образовательных процессов. Этому мешает: ненормальный микроклимат; нечеткость целей и принятия решений; неудовлетворительные результаты работы; закрытость и конфронтация; невозможность высказывать свое мнение и обсуждать разногласия; низкие творческие способности; отсутствие коллективного творчества, сотрудничества и т. д.

Адаптивное состояние коммуникаций и потребностей в обучении рассматривается, как готовность студента принять уставные положения и нормы ВУЗа и сделать ее своей нормой поведения. Что наиболее приемлемо. Из многообразия типов сознания можно выделить наиболее общие черты молодёжи, что позволяет разделить рефлексивные модели поведения студентов в обучении на:

- 1) мотивационное;
- 2) творческое;
- 3) исполнительское;
- 4) подражательское;
- 5) пассивное;

б) отрицающее (конфронтационное).

В общем виде основу для успешного функционирования образовательного учреждения составляют его материальные и нематериальные ресурсы и ценности: 1 – имеющаяся интеллектуальная, и технико-технологическая база – учебные материалы и методики обучения, наработанные в вузе; 2 – научная ликвидность учебного заведения – учебники, диссертации, монографии, статьи, обмен преподавателями с известными иностранными вузами; 3 – востребованность вуза (количество абитуриентов на место поступления); 4 – социальная активность учебного заведения; 5 – коммерческая «марка» (желательность и потребность общественноэкономической среды в выпускниках конкретного вуза на рынке труда); 6 – качество обучения и профессорско-преподавательского состава, как рентабельность собственного профессионального и человеческого капитала вуза. Система ценностей образовательного учреждения трансформируется в цели, в правила, инструкции, нормативы – в действие Модель синергии бизнес-процессов педагогики основывается на общих ценностях и концепции «одной семьи» [4]. Достичь оптимального уровня выполнения указанных целей и ценностей можно, влияя на ключевые образовательные процессы, постоянно улучшая их выполнение. Выявление ключевых бизнес-процессов в образовании трудный и ответственный момент. От их правильной трактовки во многом зависят результаты реинжиниринга образовательных процессов при построении карт потоков создания новых ценностей [5]. В ходе прохождения обучения в условиях смены поколений выявляются типовые ошибки в образовательных процессах [7]. К ним относятся: замечания по форме обучения на соответствие требованиям; отсутствие контроля за образовательными процессами; не указывается ответственность профессоров-преподавателей, занятого в разработках образовательных процессов; в технологических схемах образовательных процессов не указываются требования к квалификации; дублирование работ и процессов структурных единиц и факультетов; несоответствие технологии образовательных процессов.

Социальный эффект реинжиниринга образовательных процессов проявляется в: качестве образовательных процессов и общей функции университета; снижении количества проблем у студентов в ходе обучения;

общее улучшение качества учёбы студентов и работы профессорско-преподавательского состава. Социальный эффект в области управления персоналом, как основной результат реализуемых мероприятий по работе с образовательными процессами, влияет на общую работу вуза [6]. Для совершенствования образовательных процессов возможна реализация мероприятий по совершенствованию алгоритма их построения и актуализации проектов их реинжиниринга. Достичь оптимального уровня выполнения указанных целей можно за счет исключения параллельности образовательных процессов, влияя на ключевые образовательные и административные функции, постоянно улучшая их выполнение в ходе обучения [1]. Выявление ключевых образовательных процессов трудный и ответственный момент. От их правильного выбора во многом зависят конечные результаты реинжиниринга образовательных процессов. Реинжиниринг полезен тогда, когда бизнес-процесс устарел. После выделения процессов, требующих реинжиниринга, до начала процесса преобразования необходимо определить возможные пути их осуществления. Для реализации задачи выделяют группы образовательных процессов: основные; обеспечивающие; процессы управления и развития [3]. Реинжиниринг учебного процесса часто называют инновационным процессом. После обработки результатов можем определить полную эффективность функционирования и развития организации. Ожидаемый эффект от применения реинжиниринга образовательных процессов заключается в росте качества образования и успеваемости, и оценивается в уменьшении затрат дополнительного времени и уровня педагогических ошибок. В зоне высокого приоритета находятся следующие образовательные процессы: обучение и подготовка студентов; эффективное материально-техническое обеспечение вуза; анализ деятельности администрации и студенческих сообществ. Реорганизация образовательного процесса означает реформирование, как собственно структуры обучения, так и процедур дидактики и управления.

Список использованных источников:

1. Априщенко Л.И. Проблемы эффективности образования и усвоения знаний / Л.И. Априщенко, Л.Ф. Безверхая // Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы. – Чебоксары: Среда, 2020. – С. 38–42. EDN CGXDEB

2. Саратовцев Ю.И. Управление изменениями: учебник для вузов / Ю.И. Саратовцев. – М.: Юрайт, 2016. 7. Трансформация образовательного процесса в условиях смены поколений: монография. – М.: Проспект, 2021.

3. Миличева Муаттар Гаффаровна О психолингвистике и нейролингвистике билингвизма // Вопросы науки и образования. 2018. №8 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psiholingvistike-i-neurolingvistike-bilingvizma> (дата обращения: 21.05.2024).

4. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 19, 61–64. Retrieved from. <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>

5. Muattar Gaffarovna Miliyeva GENERAL CHARACTERISTICS OF TRAINING AS A MULTIFUNCTIONAL METHOD // Academic research in educational sciences. 2023. №TMA Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).

6. Абиева, Ю., & Миличева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. Наука и инновации, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>

7. Миличева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar . Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>